

BO‘LAJAK OFITSERLARDA KASBIY MUHIM SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

To‘xtayev Nasim Yaxyoyevich, O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi

Harbiy havfsizlik va mudofaa universiteti Toshkent harbiy okrug fakulteti

sikl boshlig‘i-katta o‘qituvchisi, dotsent, podpolkovnik,

e-mail: nasimtuxtaev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak ofitserlarda kasbiy muhim sifatlarini shakllantirishning pedagogik, psixologik va ijtimoiy aspektlari ilmiy nazariy nuqtai nazardan yoritib berilgan. Ofitser kadrlarning kasbiy-psixologik tayyorgarligi, boshqaruvchanlik qobiliyatlari, qaror qabul qilish kompetensiyalari hamda kasbiy ma‘suliyatni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kasbiy sifatlar, bo‘lajak ofitserlar, harbiy ta‘lim, kasbiy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, kompetensiya, boshqaruvchanlik.

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические, психологические и социальные аспекты формирования ключевых профессиональных качеств будущих офицеров с научно-теоретической точки зрения. Проанализирована профессионально-психологическая подготовка офицерских кадров, управленческие навыки, компетенции принятия решений и механизмы развития профессиональной ответственности.

Ключевые слова: профессиональные качества, будущие офицеры, военное образование, профессиональная подготовка, психологическая подготовка, компетентность, управление.

Abstract. This article discusses the pedagogical, psychological and social aspects of the formation of important professional qualities in future officers from a scientific and theoretical perspective. The professional and psychological preparation of officer cadres, management skills, decision-making competencies and mechanisms for developing professional responsibility are analyzed.

Key words: professional qualities, future officers, military education, professional training, psychological training, competence, management.

Global xafvsizlik muhitining murakkablashuvi, harbiy texnologiyalarning modernizatsiyasi va Qurolli kuchlar oldiga qo‘yilgan strategik vazifalar bo‘lajak ofitserlardan nafaqat nazariy bilimlarni yoki amaliy ko‘nikmalarini balki yuqori darajada shakllangan kasbiy muhim sifatlarini talab etadi. Harbiy ta‘lim tizimini zamonaviy talablarga mos ravishda ofitser kadrning aqliy salohiyati, irodaviy sifatleri, hissiy barqarorligi va nostandart vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi mexanizmlarni o‘z ichiga olishi zarur.

Bo‘lajak ofitserlarda kasbiy muhim sifatlarining mohiyati

Kasbiy muhim sifatlar – bu ofitser faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishga imkon beruvchi shaxsiy, intellektual, psixologik va ijtimoiy kompetensiyalarning majmuidir.

O‘rganishlarning natijasida kasbiy sifatlar quyidagi asosiy guruhlarga bo‘linadi:

Aqliy (intellektual sifatlar)

taktik va strategik fikrllash;

tahliliy mulohaza yuritish;

tezkor axborotni qayta ishlash qobiliyati;

harbiy texnik bilimlarni egallshga qobiliyatlilik.

Psixologik sifatlar

hissiy barqarorlik;
stressga chidamlilik;
o'zini boshqarish;
irodaviy mustahkamlik.

Kommunikativ sifatlar

bo'ysunuvchilar bilan samarali muloqot;
jamoada ishlash;
nizolarni boshqarish;
madaniy kompetensiya.

Ma'naviy-axloqiy sifatlar

kasbiy burch va mas'uliyat;
vatanparvarlik;
fidokorlik;
harbiy intizom va halollik;
ma'suliyatlilik.

Jismoniy sifatlar

chidamlilik;
tezkorlik;
kush va koordinatsiya;
harbiy va amaliy ko'nikmalari.

Ilmiy nazariy yondashuvlar

Pedagogik yondashuv

Harbiy ta'lim tizimida kasbiy sifatlarni shakllantirish kompetensiyaga asoslangan ta'lim modeli orqali amalga oshiriladi.

Bu model quyidagilarni taqozo etadi:

taktik(taktik-maxsus) va maxsus tayyorgarlik mashg'ulotlari;
amaliy mashqlar, taktik o'quvlar;
muammoli vaziyatlar asosida o'qitish;
mustaqil qaror qabul qilish topshiriqlari.

Psixologik yondashuv – bo'lajak ofitser kadrlarni shakllantirishda shaxs psixologiyasi, motivatsiya nazariyalari, stressni boshqarish nazariyalari muhim ahamiatga ega.

Psixologik tayyorgarlik dasturlari quyidagilarga asoslanadi:

stressga chidamlilik treninglar;
emotsional intellektni rivojlantirish;
psixologik qo'llab-quvvatlash;
psixologik korreksiya;
psixologik treninglar;
psixodiagnostika va psixokorreksiya.

Ijtimoiy yondashuv – ofitser kadrlarni shakllantirish ijtimoiy muhit, jamoa, harbiy an'analar va tashkilot madaniyatiga bog'liq.

Ijtimoiy yondashuv quyidagi qonuniyatlarga asoslanadi:

ijtimoiy moslashuv (adaptatsiya);

jamoaviy yetakchilik tamoyillari;

harbiy jamoada ijtimoiy rollar taqsimoti.

Kasbiy sifatlarni rivojlantirish mexanizmlari

Taktik (taktik-maxsus) tayyorgarlik mashg'ulotlar – bo'lajak ofitser real sharoitga yaqinlashtirilgan (nostandar) vaziyatlarda nostandart qaror qabul qilishni o'rganadi. Taktik o'quvlar, simulatsiya mashg'ulotlari, fanni amaliyot bilan integratsiyalashga xizmat qiladi.

Psixologik treninglar

stressni boshqarish;

yetakchilik qobiliyatlari;

konfliktologiya asoslari;

emotsional barqarorlikni mustahkamlash.

Jismoniy tayyorgarlik – harbiy xizmatda jismoniy sifatlarni kasbiy muvoffaqiyatning tayanchi hisoblanadi. Doimiy mashqlar, meyorlar va jismoniy sinovlar ofitserning jismoniy salohiyatini oshiradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya – harbiy qadriyatlar, vatanparvarlik, sadoqat intizom va halollikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ular quyidagilar:

manaviy-ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlari;

madaniy tadbirlar;

vatanparvarlik tadbirlari;

yakka tartibdagi suhbat:

faxriy ofitserlar bilan uchrashuvlar.

Bo'lajak ofitserlarning bilim darajasi, qobiliyatini aniqlash va baholash murakkab masalalardan biri bo'lib kelgan. Hozirgi zamon taraqqiyoti ta'lim jarayonida olingan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy qo'llanishini talab etmoqda, ya'ni mutaxassisning kompetentligini ta'minlash asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Bo'lajak ofitserlarning kompetentlik darajasini aniqlashning asosiy mezonlaridan biri bo'lajak ofitserning nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki ushbu bilimni kelgusida xizmat faoliyatlarida qo'llashi hisoblanadi. Mudofaa tizimida harbiy xizmatchilar va mansabdor shaxslar bilan faol kommunikativ munosabatlarga kirishish orqali olib boriladi.

Bo'lajak ofitserlarda kasbiy muhim sifatlarni rivojlantirish – nazariy bilimlar, amaliy kompetensiyalar va psixologik barqarorlikni birlashtirgan kompleks jarayon bo'lib intellektual psixologik, jismoniy va ma'naviy axloqiy komponentlarning uyg'un rivojlanishini talab qiladi. Zamonaviy harbiy ta'lim tizimini innovatsion yondashuvlar, amaliy mashg'ulotlar va psixologik tayyorgarlik usullari orqali yuqori malakali, yetakchilik qobiliyatiga ega, barqaror ma'suliyatli bo'lajak ofitserlarni tayyorlashni ta'minlash mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Harbiy doktrinasi. – Toshkent, 2018.
2. To'rayev R., Omonov A. Harbiy xizmatchilarning kasbiy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
3. Harbiy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanmalar (turlararo). – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, 2018-2022.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

4. Muminov S., Rasulov K. Harbiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Oliy harbiy ta’lim markazi nashriyoti, 2021.
5. Qodirov M. Harbiy xizmatda intizom va axloqiy tarbiya. – Toshkent: Sharq, 2020.
6. Abdullayev A. Harbiy pedagogika. – Toshkent: Fan, 2019.
7. Xolmatov S. Ofitserlarning psixologik tayyorgarligi va stressga bardoshlilikni shakllantirish. – Toshkent, 2019.
8. Акимов Н.В. Формирование профессионально важных качеств военных специалистов. – Санкт-Петербург: СПбУ, 2021.

